

ВПЛИВ ФОНУ УДОБРЕННЯ НА ПОЛЬОВУ СХОЖІСТЬ НАСІННЯ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКУ В СТЕПУ УКРАЇНИ

І. Павленко, студентка;

О. Андрієнко, к.с.-г.н., доцентка

Центральноукраїнський національний технічний університет

Найвагомішим чинником зовнішнього середовища, який нині визначає не лише ріст і розвиток соняшнику, але й економічну ефективність його вирощування, є система мінерального живлення. Саме внесення мінеральних добрив забезпечує реалізацію потенційних можливостей культури, впливаючи на процеси фотосинтезу, формування генеративних органів та нагромадження врожаю. Вітчизняний і світовий досвід переконливо свідчить, що не менше половини приросту врожайності сільськогосподарських культур досягається завдяки застосуванню мінеральних добрив, що підтверджує їх провідну роль у системі факторів інтенсифікації виробництва.

Однак сучасні високопродуктивні гібриди соняшнику, навіть за сприятливих кліматичних умов, не завжди здатні повністю реалізувати свій генетичний потенціал. Однією з головних причин цього є недостатня забезпеченість ґрунту елементами живлення, що обмежує інтенсивність ростових процесів і знижує рівень урожайності. Висока вартість мінеральних добрив суттєво впливає на структуру витрат сільськогосподарських підприємств, змушуючи науку та виробництво шукати розумні, економічно виправдані дози внесення добрив для поповнення запасів поживних речовин у ґрунті та формування високої продуктивності посівів соняшнику.

Надмірне застосування мінеральних добрив негативно впливає на ґрунт і рослини, тому сучасні системи живлення орієнтуються на їх раціональне використання та поєднання з органічними добривами [1]. Біологічне землеробство не передбачає повної відмови від мінеральних елементів, але вимагає зниження їх норм на 30–40% порівняно з інтенсивними технологіями [2]. Це забезпечує стабільну продуктивність, збереження родючості ґрунтів і екологічну безпеку виробництва.

Соняшник менш чутливий до удобрення, ніж зернові культури. За даними Інституту зернового господарства [3], внесення восени $N_{30}P_{30}$ підвищує урожайність насіння на 0,33 т/га за середнього рівня 2,23 т/га.

В умовах Степу України, де спостерігається нестабільне зволоження та часті прояви весняно-літніх посух, посилених впливом глобального потепління, ефективність внесення мінеральних добрив під соняшник, часто виявляється низькою.

Метою роботи було вивчити вплив мінерального фону живлення на формування густоти посівів гібридів соняшнику [4-7].

Польова схожість – відсоткове співвідношення фактичної кількості сходів до кількості висіяного насіння. Вона є важливим критерієм оцінки якості посівного матеріалу та ефективності агротехнічних заходів. На рівень польової схожості впливає комплекс факторів: біологічні особливості гібриду, якість і життєздатність насіння, стан ґрунту, забезпеченість вологою, температурний режим у період проростання, а також строки сівби й глибина загортання насіння. Сукупна дія цих чинників визначає швидкість і рівномірність появи сходів, що безпосередньо впливає на густоту стояння рослин і подальшу продуктивність посівів.

Більшою польова схожість насіння 92,5% серед досліджуваних гібридів та варіантів в умовах 2024-2025 рр. була отримано при вирощуванні гібридів ЛГ5478 та ЛГ50616 на варіантах, де було внесено добрива у нормі $N_{30}P_{30}K_{30}$ (рис. 1).

Рис. 1. Показники польової схожості гібридів соняшнику, %, 2024-2025 рр.

Загалом польова схожість перебувала на високому рівні і коливалась від 90,0 до 92,5 %, що свідчить про якісний посівний матеріал і сприятливі умови проростання. У гібриду ЛГ 50450 схожість коливалась в межах 90,5–91,5 %, у ЛГ 5478 – 90,5–92,5%, а у ЛГ 50616 – 90,0–92,5%. У всіх досліджуваних гібридів спостерігалось покращення польової схожості при внесенні мінеральних добрив, особливо за дози N₃₀P₃₀K₃₀. Таким чином, застосування помірних доз добрив сприяло підвищенню енергії проростання насіння та формуванню більш рівномірних і дружних сходів.

Таким чином, польова схожість насіння соняшнику у варіювала в межах 90,0-92,5%, при чому коливання цього показника не залежало від періоду вегетації досліджуваного гібриду. Більший показник польової схожості серед досліджуваних гібридів отримали у гібридів ЛГ5478 та ЛГ50616 у варіантах із застосуванням добрив у дозі N₃₀P₃₀K₃₀.

Список використаних джерел

1. Лихочвор В. В. Рослинництво. Технології вирощування сільськогоспо-дарських культур. Львів : НВФ «Українські технології», 2002. 800 с.
2. Петров І. І., Сидоренко М. В. Аналіз впливу внесення добрив на врожайність соняшнику та економічну ефективність. *Науковий вісник НУБіП України*, 2018, Vol. 1. № 1. С. 78–85.
3. Пабат І. А., Горобець А. Г., Горбатенко А. І. Невикористані резерви збільшення врожайності соняшнику в Степу. Зберігання та переробка зерна. 2001. № 5. С. 34–35.
4. Андрієнко А.Л., Андрієнко О.О. Як стабілізувати врожайність соняшнику Спецвипуск журналу «Пропозиція» «Просапні культури: технології успішного вирощування». - №3. К.: «Юнівест медіа», 2020. С. 21-25.
5. Шляхи підвищення урожайності та оптимізація вирощування соняшника в Степу України / В. В. Савранчук, А. Л. Андрієнко, І. М. Семеняка, О. О. Андрієнко. – Посібник українського хлібороба : Науково-виробничий щорічник, 2011. – С. 164–184.
6. Андрієнко А. Зробіть вірний вибір у технології вирощування соняшнику: не треба випробувати долю [Електронний ресурс] / А. Андрієнко. – Режим доступу: http://lgseeds.com.ua/public/limagrain_pbl18.pdf
7. Андрієнко А. Л. Вплив технологічних та економічних факторів на ефективність вирощування соняшнику / А. Л. Андрієнко, О. О. Андрієнко, І. М. Семеняка // Вісник Черкаського інституту АПВ. – 2009. – № 9. – С. 153-159.